

І.М. Петренко

кандидат історичних наук, доцент
Полтавський університет споживчої кооперації України

ПРИЧИНИ РОЗЛУЧЕНЬ ПОДРУЖЖЯ ПРАВОСЛАВНИХ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ ст.

(на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)

Важливим завданням для сучасної історичної науки є об'єктивне висвітлення соціальних аспектів історії, що тривалий час залишалися на периферії дослідницьких інтересів або мало досліджувалися. Серед найменш досліджуваних проблем є вивчення історії шлюбно-сімейних відносин, які є складовою частиною повсякденної історії суспільства. Мета даної статті – дослідити такий аспект суспільних відносин, як процес розлучення серед православних українців, на документах фонду Пирятинського духовного правління, що зберігається у ДАПО.

Найбільша кількість справ у фонді Пирятинського духовного правління стосується розлучень подружніх пар і можливості повторно взяти шлюб. Слід зауважити, що православна церква неохоче йшла на розлучення і все робила для того, щоб цього не допустити. Адже шлюб являв собою священний союз чоловіка та дружини, і цей союз повинен був тривати все життя. Будь-які спроби розірвати шлюб розглядалися священнослужителями як посягання на християнську ідею про єдність сім'ї. Шлюб припинявся у зв'язку зі смертю одного із подружжя, а також розлученням на підставі передбачених законом причин і визнанням його недійсним.

Причин для розлучення визнавалося декілька. Найголовнішими з них були: перелюб, нездатність до виконання статевих обов'язків, тривала відсутність одного з подружжя (протягом 5 років), довічне заслання, безпліддя дружини та ін. У досліджуваному нами фонді найголовнішою причиною для розлучення подружніх пар була тривала відсутність із невідомих причин чоловіка або дружини. Так, у фонді зберігається понад 20 справ, порушених жінками або чоловіками, у яких вони через відсутність одного із подружжя бажали повторно взяти шлюб. Причому, клопотань було більше від чоловіків.

Перша справа у фонді Пирятинського духовного правління, в якій чоловік скаржився на дружину, котра через його відсутність повторно взяла шлюб, була порушена у грудні 1766 р. Козак с. Яцинів Данило Киренко скаржився на свою дружину Меланію, котра через півторарічну відсутність чоловіка вдруге вийшла заміж за Григорія Кравця [16; 2, 5]. У цій справі спостерігається явне порушення законодавства того часу, тому що згідно з нормами Кормчої книги дозволялося повторно взяти шлюб через відсутність одного із подружжя лише через 5 років.

У квітні 1774 р. ієрей Іоанн Борзаковський звернувся до Пирятинського духовного правління з проханням дати дозвіл на повторний шлюб парафіянину з його села Артемію Посветнику із Феодосією Колошко, через відсутність його дружини впродовж 7 років [17, 1]. У листопаді 1789 р. козачка Євдокія Лавриненко порушила клопотання перед духовним правлінням, у якому просила дозволу повторно вийти заміж через десятирічну відсутність її чоловіка Івана [18, 1]. При розгляді справи їй було дозволено взяти новий шлюб.

Були випадки, коли зниклі чоловіки або дружини після тривалої відсутності поверталися. Тоді повторні шлюби визнавалися недійсними. Так, у 1776 р. Пелагея Бебешківна вийшла вдруге заміж за Семена Опанасенка через 6-річну відсутність свого першого чоловіка Пилипа Гусенкова [19]. Однак чоловік повернувся і застав свою дружину з новим чоловіком. Тоді було прийнято рішення про розлучення Пелагеї Бебешківни, і вона зобов'язана була повернутися до першого чоловіка. У 1779 р. козак Федір Зайченко порушив справу проти своєї дружини Ганни, яка через його 9-річну відсутність вийшла заміж за Єлисея Куняху [20].

У фонді Пирятинського духовного правління є відомості про порушення п'яти справ, у яких приводами для розлучень була хвороба одного із подружжя. Причому, три з них порушено жінками і дві чоловіками. У справах, в яких жінки клопоталися про розлучення, приводом до цього називалася нездатність їхніх чоловіків до статевих стосунків. Першою такою справою була порушена у 1776 р. Мариною Гноевою, яка вже сім років перебувала у шлюбі і скаржилася: "Седьмой год как вышла я в замужество за ...Гришу Гноевого, и с того времени, с ним, мужем моим плотского сношения не имела по невозможности его в том" [21, 1]. Ця справа так і залишилася без рішення, хоча за нормами Кормчої книги після трирічного подружнього життя така хвороба чоловіка була приводом для розлучення.

У 1779 р. жителька с. Кейбалівки Євдокія Онанченко і 1799 р. селянка Домнікія Гроздевна зверталися з клопотанням у духовне правління та просили розлучити їх із чоловіками через нездатність останніх до статевого життя [22; 23].

Чоловіки ж двічі порушували справи про розлучення через хворобу своїх дружин. Вперше це зафіксовано у 1773 р. Житель с. Білоусівки Антон Посух просив у керівництва духовного правління розлучити його з дружиною Марією через її хворобу епілепсію та дозволити йому повторно взяти шлюб [24, 1]. 1776 р. житель с. Бубнів Тимофій Комаренко просив дати розлучення з Катериною Шокотківною через те, що вона піднімала важкі речі і підірвалася, а тому фізично вже була нездатною до подружнього життя [25].

Православна церква зобов'язана була стежити за моральною поведінкою своєї пастви і контролювати її. Тих парафіян, чий шлюбно-сімейні відносини виходили за рамки дозволеного, карали, накладаючи церковні епитимії (покарання). У фонді Пирятинського духовного правління міститься три справи, в яких йдеться про накладення церковної епитимії на тих чоловіків і жінок, чия поведінка була аморальною. Дві справи стосуються жителя містечка Яблунівка Максима Тихолаза. Його було звинувачу-

чено у незаконному інтимному зв'язку з дружиною власного сина Дениса. Звали її Парасковія Носова. У рапорті парафіяльний священник писав до духовного правління: "...минувшего 1782 года мая числа в отлучку ее мужа со свекрухой в ярмарку в город Лубны тот ее свекор ...ночным временем сделал насильно с нею прелюбодеяние" [26, 2]. Максима Тихолаза було звинувачено у кровозмішуванні і накладено єпитимію – відбування покарання у Густинському монастирі, а потім перебування під наглядом парафіяльного священника Петра Білозерського. Згідно з Кормчою книгою, він повинен був 3 роки провести у монастирі, а після цього ще 10 років мав каятися у здійсненні скоєного гріха під наглядом свого парафіяльного священника. У 1787 р. Петро Білозерський скаржився, що Максим Тихолаз для виконання церковного покаяння не з'являвся. Духовне правління суворо наказувало йому відбути до кінця єпитимію [27].

1793 р. була порушена справа у Пирятинському духовному правлінні проти жителя с. Харківців Микити Ляшенка, якого звинувачено у перелюбі з дружиною сина Василя Софією [28]. Причому, остання народила дитину від цього зв'язку. На обох порушників була накладена церковна єпитимія. Микита Ляшенко відбував її в Лубенському Преображенському чоловічому монастирі 2 роки, а Софія – в Золотоніському Благовіщенському жіночому монастирі. Потім вони повинні були перебувати під наглядом свого духовного отця – парафіяльного священника. Василь Ляшенко просив розлучення із Софією і дозволу на новий шлюб. Його клопотання було задоволено. Софії ж було заборонено нове одруження, і вона дала підписку, якою зобов'язувалася ніколи більше не виходити заміж [28, 23].

На основі опрацьованих справ фонду Пирятинського духовного правління, які зберігаються у Державному архіві Полтавської області, можна зробити висновок, що найголовнішою підставою для припинення шлюбу серед сільського населення Гетьманщини у другій половині XVIII ст. була тривала відсутність із невідомих причин чоловіка чи дружини. Однак такі клопотання подавалися до духовного правління лише тоді, коли стояло питання про повторне одруження.

Примітки

1. ДАПО. – Ф. 801. – Оп. 1. – Спр. 132.
2. Там само. – Спр. 386.
3. Там само. – Спр. 1014.
4. Там само. – Спр. 512. – 37 арк.
5. Там само. – Спр. 661. – 20 арк.
6. Там само. – Спр. 513.
7. Там само. – Спр. 665. – 4 арк.
8. Там само. – Спр. 1395. – 2 арк.
9. Там само. – Спр. 364.
10. Там само. – Спр. 559. – 5 арк.
11. Там само. – Спр. 796.
12. Там само. – Спр. 1085. – 3 арк.
13. Там само. – Спр. 1153. – 31 арк.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віреніи — *Ки троходінс Кісвонд*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помянник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303